

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИМИДЖ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ НОВОСТЕЙ

МАХЗУНА КАМАЛОВА

исследователь, редактор телеканала “O’zbekiston 24”

Аннотация. Телевидение, будучи наиболее широко используемым средством массовой информации 21 века, является производителем медиапродукции. Оно имеет возможность влиять на каждый элемент — от изображения до языкового стиля. Телевидение сохранило свое общественно-политическое значение в современном мире и по охвату аудитории. А самый просматриваемый вид программ на телеканалах — это новости. Чтобы привлечь внимание зрителей, повлиять на их эмоции, новости готовятся с особой тщательностью.

Телевизионные новости — это средство, которое очень быстро доходит до аудитории, доносит события до публики подлинно, посредством естественных звуков, фона и изображения, и даже прямого эфира. Они отличаются от новостей других СМИ своей краткостью, основанной на изображении. Для усиления свойств воздействия обогащается простым, понятным всем языковым стилем, живой презентацией, прямым эфиром, беседой с гостями, приглашенными в студию, специальными эффектами, такими как музыка, звук. В статье теоретически и аналитически изучены вопросы телевизионных новостей, особенность его влияния на аудиторию и роль в медиавоздействии имиджа телеведущего.

Ключевые слова: телевидение, новости, медиаэффект, воздействие, имидж, телеимидж, ведущий, изображение, метод.

METHODS OF EFFECTIVENESS AND THE ROLE OF TELEVISION BROADCASTER’S IMAGE IN NEWS TRANSMISSION

MAKHZUNA KAMALOVA
Researcher, editor of TV channel “Uzbekistan 24”

Abstract. Television is the most widely used mass media of the 21st century and it is a producer of media products. It has the ability to influence on the society within every element - from image to the language style. In terms of audience coverage, television has retained its socio-political significance in the modern world. The most watched type of program on TV channels is news. The news is prepared with special attention in order to gain the attention of the audience and to make effect on their emotions.

Television news is one of the means of mass media which is directed to reach the audience very quickly; it conveys reality to the public in its own way through natural sounds, backgrounds and images, and even live. They differ from other mass media news in their brevity and in its feature that it is based on the image. It is enriched with simple language style that everyone understands and with special effects such as live presentations, live broadcasts, conversations with guests invited to the studio, music and sound in order to enhance impressiveness. The article theoretically and analytically deals with the issues of television news, its impact on the audience and the role of the television broadcaster's image from the point of media influence.

Keywords: television, news, media influence, impressiveness, image, television image, television broadcaster, image(snapshot), style.

**ЯНГИЛИКЛАРНИ УЗАТИШДА ТАЪСИРЧАНЛИК УСУЛЛАРИ ВА
ТЕЛЕБОШЛОВЧИ ИМИЖИНИНГ ЎРНИ**

МАҲЗУНА КАМОЛОВА

тадқиқотчи, “O‘zbekiston 24” телеканали му.харрири

Аннотация. Телевидение 21- асрнинг энг кенг тарқалган оммавий ахборот воситаси бўлиб, медиа маҳсулотларни ишлаб чиқарувчиси ҳисобланади. У ҳар бир элемент – тасвирдан тортиб тил услубигача жамиятга таъсир қилиш хусусиятига эга. Телевидение аудиторияни қамраб олиш жиҳатидан ҳам замонавий дунёда ўзининг ижтимоий - сиёсий аҳамиятини сақлаб қолган. Телеканалларнинг энг кўп томоша қилинадиган дастур тури эса янгиликлардир. Томошабинлар эътиборини қозониш, уларнинг ҳиссиётларига таъсир қилиш мақсадида янгиликлар алоҳида эътибор билан тайёрланади.

Телевидение янгиликлари аудиторияга жуда тез етиб борадиган, воқеъликни ўз ҳолича табиий товушлар, фон ва тасвирлар орқали, ҳатто, жонли тарзда оммага етказиш воситасидир. Улар қисқалиги, тасвирга асосланганлиги билан бошқа ОАВ янгиликларидан фарқ қилади. Таъсирчанлик хусусиятларини ошириш учун содда-хамма тушунадиган тил услуби, жонли тақдимотлар, жонли эфир, студияга таклиф қилинган меҳмонлар билан суҳбат, мусиқа, товуш каби махсус эффектлар билан бойитилади. Мақолада телевидение янгиликлари, унинг аудиторияга таъсирчанлик хусусиятлари ва телебошловчи имижининг медиатаъсирчанликдаги ўрни масалалари назарий - таҳлилий жиҳатдан ўрганилган.

Калит сўзлар: телевидение, янгилик, медтаэфект, таъсирчанлик, рейтинг, бошловчи, имиж

Оммавий ахборот воситалари инсон ҳаётининг кўп жабҳаларига таъсир кўрсатмоқда. Улар бизнинг сайлов имтиёзларимизни ўзгартириши, муайян масалалар бўйича позициямизни қайта кўриб чиқишга тарғиб этиши ёки ҳатто бизни бутунлай ёлғон маълумотларнинг ҳақиқат эканлигига ишонтириши мумкин. Оммавий ахборот воситалари ўзгарувчан соҳа бўлиб, кузатувчилари доимий тарзда уни таҳлил ва танқид қилиш имконига эга. Сўнгги йилларда ОАВ нинг умумий

таъсири кескин ошди. Бу таъсир кўп шаклларга эга бўлиб, социологлар тилида “медиа эффект” деб аталади.

Медиа эффект (инг. media effect) – “медиа таъсир” тушунчаси билан синоним бўлиб, оммавий ахборот воситаларидан олинган маълумотларнинг аудиториянинг хатти – ҳаракати ва афзалликларига таъсири ҳодисаси.[1:165]

Медиолог ва социологлар катта қизиқиш билан “ОАВ фаолияти жамоатчилик фикри, унинг шаклланиши ва ўзгаришига таъсир қиладими, агар шундай бўлса қандай қилиб?”, деган саволларга жавоб излайдилар. Улар медиа таъсирни аниқлашда анъанавий тадқиқотларнинг энг осон усули – оддий ва тез-тез фойдаланиладиган “Медиа одамлар учун нима қиляпти?” савол деб ҳисоблайдилар. Г. Лассуэл медиаэффектнинг коммуникатив тадқиқотлари соҳасида шундай ибораси билан машҳур бўлган.

“Ким гапиряпти — қайси каналдан —кимга —қандай таъсир(эффект) билан?”[2:51]

Тадқиқотлар оммавий ахборот воситалари хабарининг аудиторияга таъсир қилиш даражаси турли омилларга, жумладан, аудиториянинг демографияси ва психологик хусусиятларига боғлиқлигини кўрсатади. У ижобий ёки салбий, дарҳол ёки босқичма-босқич, қисқа ёки узоқ муддатли, бевосита ёки билвосита бўлиши мумкин. Телевизион янгиликлар қисқалиги, тасвирга асосланганлиги, тил услуги, воқеъликни ўз ҳолича аудиторияга жуда тез етиб бориши билан фарқланади.

Энг аввало янгилик узатувчи телеканалларнинг таъсир фаолиятини уларнинг иқтисодий бошқарув хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ўрганиш мақсадга мувофиқ. Бозор иқтисоди шароитида фойда олиш, пул топиш бошқа барча мақсадлардан устун туради. Шу боис телевизион ташкилотлар ўзларининг барча дастурлари, жумладан янгиликлар дастурларига ҳам шу мақсад билан ёндошадилар. Телевидениеда даромад олишнинг энг муҳим шарти томоша ставкаларини юқори даражада ушлаб туриш, яъни трансляция вақтида энг кўп томошабинга эга бўлишдир. Аудиторияда қанчалик катта бўлса, телекомпания учун асосий даромад манбаи бўлган реклама шунчалик кўп фойда келтиради. Мақсад томошабинларга таъсир

ўтказиш, хайратини қозониш, уларнинг дастурларни интиқиб кутишларига эришишдир. Асосан кўнгилочар дастурларда бу имконият катта бўлишига қарамадан, янгиликлар - дунёда инсоният тақдири билан боғлиқ турли хил хабарлар - янада қизиқарли бўлиб бормоқда. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Covid 19 нинг тарқалиши ёки қурбонлари билан боғлиқ маълумотларни билиш учун инсонлар кўнгилочар дастурлардан кўра янгиликлар дастурларини кўпроқ қизиқишган.[3] Сув тошқинлари, президент сайловида кимнинг ғалаба қилиши одамларга таъсир жиҳатидан кўнгилочар кўрсатувларни ортда қолдиради. Телеянгиликларнинг итернет контентда жойлаштирилган видеолари оддий блогларга нисбатан миллионлаб марта кўпроқ томоша қилинган. Бунга сабаб ўз имижи, обрўси ва рейтинггига эга телеканаллар аудиторияга кўпроқ таъсир кўрсатади. Профессонал техника ва профессионал жамоа томонидан тайёрланган янгиликлар интернет контентдаги непрофессионал блоглардан кўра таъсирлироқ бўлади.

Ахборот теледастурининг таъсир самарадорлиги амалда маълум бир мезон – рейтинг орқали аниқланади. В. П. Коломитс таъкидлаганидек, “Рейтинг бу қанча одам телевизор кўриши ҳақидаги ҳақиқат ва конвенциядир”. [4] Оддий телетомошабинлар одатда онгли равишда янгиликларни релиз мазмунини эслаб қолишга ҳаракат қилмайди: беихтиёр тасвирларни эслаб қоладилар. Телевидение визуал – мажозий идрок қилиш имконини берганлиги боис, инсонларга ҳиссий таъсир кўрсатади. Бинобарин телевидение аудиторияни қамраб олиш, одамлар онгига таъсир қилиш жиҳатидан кучли ахборот воситасидир.

Телеимиж. Телевидение журналистикасининг энг муҳим хусусияти имижга содиқлигидир. Бу мажбурият уни энг кучли ахборот воситасига айлантира олади. Бошқа медиа воситалардан фарқли ўлароқ, ушбу ОАВ кўриш ва эшитиш орқали доимий ҳиссий таъсирга эга. Янгиликлардаги воқеа ёки ходиса эмас, балки тасвирнинг устунлиги натижадорликка олиб келади. Бир томондан фойдаланилган тасвир томошабинга ҳодисанинг аниқлигига ишончини кучайтирса, иккинчи томондан воқеанинг ичида ўзини топиш, худди бошидан кечиргандек ёки гувоҳи бўлгандек ҳис этиш имконини беради. Телеянгиликларнинг томошабинлар учун

таъсирли қиладиган хусусият бу фақат тасвир ва тилдан фойдаланиш бўлибгина қолмай, уни томошабинга етказётган шахснинг тақдимот услуби (овози, имо – ишоралари), субтитрлар, фон мусикаси ва бошқа ҳар бир элемент лар ҳамдир.[5:3]

Телевидение янгиликлари - телеканаллар учун имиж, обрў - эътибор манбаи сифатида баҳоланиши мумкин бўлган муҳим жанр, шу билан бирга мамлакатлар учун миллий мафкура, нутқларнинг тарқалиши, ташкил этилиши ҳамда сақланишида асосий рол ўйнайди. Телевидение жамиятнинг жуда катта қисми учун ташқи дунёни англашга ва билимларни ўрганишга хизмат қилади.

Телеянгиликларнинг таъсирчанлик хусусиятлари

Янгилик жамиятдаги кўп сонли кишилар учун таъсирга эга, қизиқарли ва тўғрилигига шубҳа қилмайдиган ҳар қандай воқеа ёки фикрни ўз вақтида омма тушунадиган тарзда томошабинга етказишдир. Янгилик биринчи навбатда аудиторияга бирор ҳодисани айтиш фаолияти бўлиб, турли ёшдаги, маданияти, ижтимоий мавқеи, таълим даражаси турли бўлган инсонлар учун тайёрланади. Оддий ўқувчилар, талабалардан тортиб, саноатчилар, иқтисодчилар, ишчи -ҳодимлар, уй бекалари каби кенг аудиторияни ўзига жалб этувчи хабар тили барчага тушунарли бўлиши керак. Шунинг учун телевидение янгиликлари таъсирчанлигида унинг тил услуби алоҳида аҳамиятга эга. Телевидение янгиликлари тили одамлар томонидан кундалик ҳаётда ишлатиладиган нутқ тили бўлиши муваффақиятли натижа келтиради. Ахборотнинг тушунарлилиги ва аудиторияга таъсири янгилик матнининг ёзилиш услубига боғлиқ.

Телевидение янгиликларининг тил услуби қуйидаги шартларга асослангандагина амалиётда ўз самарасини кўрсатиши кузатилган :

- кундалик тилдаги сўзлардан фойдаланиш керак;
- агар зарурат бўлмаса тушунарсиз, чет эл сўзларини ишлатмаслик керак;
- янгилик матнини ёзишда жумлалар қисқа, аниқ ва тушунарли бўлиши ва тескари жумлалар тузилмаслиги керак;
- янгилик матнларини ёзишда имкон қадар сифатлардан фойдаланмаслик ва арго иборалардан қочиш керак;

- янгиликларни тақдим этаётган шахс янгиликларда ўзининг шахсий фикрини ифода этмаслиги керак;
- янгилик матнини ёзишда мақол ва қавслардан фойдаланмаслик керак -- янгилик матнини ёзишда маълумотлар соддалаштирилиши ва ишлатилиши керак;
- янгилик тасвирларини баён қилишда қўлланилиши керак бўлган техник атамалар соддалаштирилган тарзда ёзилиши керак.[6]

Янгиликларни воқеа ва мавзуга кўра иккига бўлиб ўрганиш мумкин. Воқеаларга асосланган янгиликлар телевидениеда кенг тарқалган. Мавзуга асосланган хабарлар мавҳум янгиликлар бўлганлиги учун кам жой ажратилади.

Анонс. Анонс янгиликнинг қисқача эълони бўлиб, бошловчи ёки мухбир хабарнинг энг муҳим маълумотларини қисқа жумлалар орқали етказди. Батафсил маълумотлар янгиликлар хроникасида кетма - кетликда, икки шаклда, жонли ёки лента орқали томошабинга тақдим қилинади. Анонслар аудиторияни мақсадли ушлаб туришга қаратилган бўлиб, янгиликнинг таъсирчанлигини оширишга ва бу орқали томошабинни экран олдидан кетмасликка ёки бошқа канални танлов қилмаслигига сабаб бўда олади. Кўплаб телеканаллар ахборот узатишда айнан ушбу усулдан фойдаланади. Масалан, Афғонистонда 2021 йил август ойида Толибон ҳаракати ҳукуматни эгаллаганлиги боис АҚШ кўшинларининг мамлакатни тарк этиши ва мамлакатда юзага келган хаос ҳақида “flesh” жумлалар қуйидагича ишлатилган. “Афғонистонда хаос. Аҳоли самалётлар қанотида бўлса ҳам мамлакатни тарк этишга уринмоқда!”[7]

Телебошловчи имижининг янгиликларнинг таъсирчанлигидаги ўрни

Бошловчи - радио ва телевидение ахборот марказлари томонидан тайёрланган дастурларни микрофон ёки камера қаршисида тақдим этувчи шахс. Диктор ёки бошловчи янгилик ёзмайди, воқеа жойига бормайди, лекин, студияга келган меҳмонларга мавзу юзасидан саволларни беради. 1

Янгилик бошловчиси матнни суфлёр - экран воситасида ҳамда қўлидаги ёзма матн орқали ўқийди. Бу томошабинга хабар табиий етказилаётгандек таассурот уйғотади ва қўлдаги матн бошловчининг қўллари ҳолати учун ҳам қулайлик яратади.

Бгунги кунда айрим студияларда янгилик матни ёзма хужжатларда эмас, сервер столида жойлашган ноутбук ёки бошқа воситаларга жойлаштирилган бўлади.

Anchorman (Interpretive News Presentor) - бу оддий бошловчидан фарқли янгиликни ўзининг шахсий қарашлари ва ҳиссиётлари билан тақдим этувчи шахс.[8] Ўзбек миллий сегментида бундай мутахассислар шарҳловчи деб юритилади.

Мутахассислар жамоаси (репортёр, оператор, муҳаррир, техник, монтаж усталари)нинг узок изланишлари натижасида тайёрланган янгилик ёки ахборотнинг таъсирчанлиги, яхши ёки ёмон деб баҳоланиши, бевосита унинг тақдимот жараёни билан чамбарчас боғлиқ. Томошабинлар янгиликни тайёрловчилардан кўра уни тақдим этувчиларга кўпроқ аҳамият қаратишади. Шу боис бошловчининг тақдимот услуги, яъни имижини бутун ахборот дастури жамоасининг муваффақиятини белгилайди. Миллий телеканалларда асосий янгиликларни омма эътиборига етказишда, томошабинлар ишончи ва эътиборини қозона оладиган профессионаллар саралаб олинади. Ахборотни тақдим этаётган шахс ва томошабин ўртасида гўё табиий жонли мулоқот ўрнатилиши унинг таъсирчанлигини оширадиган энг муҳим омиллардан биридир. Бошловчилар янгиликлар дастурини намойиш этилишида баъзи қоидаларга амал қилишлари шарт:

Биринчидан, табиийликни сақлаб қолиш: янгилик матнларидаги сўзлар ёзилганидек эмас, айтилганидек ўқилиши керак (чет тилидаги сўзларнинг талаффузи ҳам ёзиб кўрсатилса, мақсадга мувофиқ). Бошловчи янгиликларни ўқиётганда тез-тез камерага қарашга эътибор бериши лозим. Бу жараёнда тақдимотчи бош ва қўл мимикасидан жуда кўп фойдаланмаслиги муҳим.

Иккинчидан, маданиятлилик: бошловчи эфир вақтида студияда режиссёр ва овоз операторининг кўрсатмаларига мувофиқ ҳаракат қилади ва тақдимот жараёнида юзага келадиган баъзи бузилишларни томошабинларга кўрсатмасдан, дастурни давом эттиради. Бошловчи студия меҳмондари ёки телефон орқали мулоқот пайтида суҳбатдошлар билан хушмуомала, холис ва уларни тинглаган ҳолда ўз маданиятини томошабинга таъсир даражасида намойиш этиши аҳамиятли ҳисобланади.

Жонли тақдимот. Замонавий телевидениенинг ахборотни узатишдаги энг таъсирчан усули бу - жонли тақдимот. Янгиликларни ишонарли ҳамда қизиқарли бўлишида воқеъликни жойидан туриб, томошабин яшаб турган айти параллел замондан тақдим этиш юқори натижа беришини бутун дунё телеканаллари яхши биледи ва рақобатбардошликда қўллайдилар. Студиядан туриб, ташқаридаги одамлар билан боғланиш, тасвирлар шу ернинг ўзидан узатилиши янгиликлар таъсирчанлигининг энг муваффақиятли усули ҳисобланади.

Жонли эфир - танланган воқеа содир бўлаётган вақтда ҳеч қандай таҳрирлаш жараёнисиз, студия ёки студия ташқарисидан туриб томошабинга тасвир ва овоз орқали етказиладиган трансляция формати. Янгиликлар одатда марказдан туриб узатилади. Воқеликлар эса бутун дунё бўйлаб: хорижда ёки маҳаллий ҳудудларда рўй беради. Дейлик, президент ташрифлари ёки сайлов жараёнларини ёритишда, мамлакатнинг биринчи ахборот визуал манбаси - "O'zbekiston 24" телеканали студияси доимий тарзда жонли эфирларни ташкил этади. [9] Хориждаги ёки маҳаллий ҳудудлардаги репортёрлар билан жонли мулоқотлар орқали воқеълик ахборот дастурларида ёритиб борилади. Жонли эфирнинг аудио ва визуал форматда жисмоний ёки юридик шахслар томонидан махсус трансляция ҳамда транспорт воситалари ёрдамида бир зумда эфирга тақдим этадилар. Телерадиоэшиттириш ташкилотлари улар узатаётган тасвир ва товушни трансмиттерлар орқали аудиторияга етказилади. Масалан Олий Мажлисида муҳокама қилинган муҳим бир қонун лойиҳаси ёки спортнинг маълум бир тури бўйича жаҳон чемпионатидаги финал босқичидан жонли эфир аввало техник трансляция воситалари ва бошловчининг профессионал усули орқали аудиторияга тақдим этилади.¹ Бу жараён ҳам телерадиоташкилотлардан ўзига хос услуб ва имижни талаб этади. Жонли эфирлар "Ўзрпорт" каналида воқеани шарҳсиз, бевосита узок вақт трансляция қилиниши билан, "O'zbekiston 24" телеканалида эса репортёрнинг шарҳи билан, қисқа тарзда берилиши услубларнинг хилма хиллигини англатади. [10]

Мамлакатда ёки хорижда рўй бераётган воқеа-ҳодисани жонли ёзиб олиш ёки бир вақтнинг ўзида трансляция қилиш сунъий йўлдош орқали амалга оширилади.

Халқаро майдонда сунъий йўлдош орқали ахборот ва янгиликларни узатиш, деярли ривожланган ҳамда ривожланаётган мамлакат телеканалларида амалга оширилади. Урушлар, табиий офатлар, пандемия жараёнлари каби воқеъликлар ҳозирда дунёнинг исталган жойига сунъий йўлдош орқали телеканалларда эфирга узатилади. Мисол тариқасида 2021 йилда Афғонистондан АҚШ қўшиндарининг олиб чиқиб кетилиши воқеалари, Covid 19 билан боғлиқ хабарлар Греция, Туркия, Италиядаги ўрмон ёнғинлари деярли бутун дунё телеканалларида асосий янгиликлар хроникасида жонли ёритиб борилди.[11]

VTR - Video tape recorder. Ахборот дастурлари одатда олдиндан таҳрирланган янгиликлар лентаси ҳамда диктор - бошловчи тақтимотидан иборат бўлади. Шошилиш янгиликлардан ташқари деярли ҳар бир янгилик олдиндан тайёрланади ва хабар тасмаларига кетма-кетликда уланади. Олдиндан тайёрланган хабар таҳрир қилинган, маълумотлар тасвирга мос ҳолда ўқилган, товуш ва овози бойитилган, интервьюлар мантиқ жиҳатидан ишланган ҳолда бўлиб, хабарлар лентасидан ўрин олади. Бошловчи ҳар бир янгиликка тақдимот қилганидан сўнг VTR дан юқори технологиялар ёрдамида унга ажратилган вақт давомида кетма кет аудиторияга тақдим этилади. Бошловчи мазкур жараёнда аввалдан тайёрланган янгиликни бевосита ҳозир рўй бераётгандек, тафсилотнинг энг муҳим нуқтасига урғу берган ҳолда тақдим этиши аудитория эътиборини қозонишини таъминлайди.

Тадқиқотлар энг тезкор ва арзон ахборот манбаси сифатида интернетнинг ривожланиши оммавий ахборот воситалари қаторида телевидениенинг фаолиятига ҳам ўз таъсирини ўтказганлигини, ушбу контентда телеканаллар бир вақтнинг ўзида экранларда намоиш этилаётган дастурларини параллел жойлаштираётганликларини кўрсатади. Таҳлилларга кўра электрон босма нашрлар янгиликлар улуши бозорида катта аудитория учун рақобтлашса, телевидение мақсадли аудитория учун курашади. Бу курашда инсонлар эътиборини жалб этиш, уларнинг ҳайратини қозониш муҳим жараён бўлиб, телевидение ахборот узатишнинг таъсирчанлик хусусиятларини доимий тарзда ривожлантириб бориши керак бўлади.

Адабиётлар рўйхати

1. *Media effects : advances in theory and research* / Jennings Bryant, Mary Beth. Oliver. – 3rd ed. p. cm. ISBN 978–0–8058–6449–6 – ISBN 978–1–4106–1877–1 1.
2. Полуэхтова И. А. Социология массовых коммуникаций— М. : Кафедра социологии МГУ, 2012 —51 б.
3. Международный опрос: как пандемия COVID-19 повлияла на работу журналистов и редакций <https://internews.kg/glavnyenovosti/mezhdunarodnyj-opros-kak-pandemiya-covid-19-povliyala-na-rabotu-zhurnalystov-i-redaktsij/>
4. Мостепанова Ю. В . Содержание и структура телевизионных сообщений как факторы их эффективности. <https://www.dissercat.com/content/soderzhanie-i-struktura-televizionnykh-soobshchenii-kak-factory-ikh-effektivnosti>
5. Красулевская Д.В. Методы эффективного воздействия телеведущего на аудиторию УДК 654. 197
6. News writing for television and radio // <https://edis.ifas.ufl.edu/publication/WC193>
7. Ирина Шелудкова. Хаос в районе аэропорта не прекращается. 21/08/2021 <https://ru.euronews.com/2021/08/21/kabul-airport-chaos-continue>
8. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/anchorman>
9. <https://www.uztv.tv/channels/uzbekiston-24>
10. <https://sportuz.net/tv-channels/uzreport>
- 11.Ирина Александрова. Греция, Россия и Турция ведут борьбу с лесными пожарами . 08/08/2021 <https://ru.euronews.com/2021/08/08/wildfires-latest>
- 12.Прохоров Е. П. Эффективность деятельности СМИ / Е. П. Прохоров. — М. : Факультет журналистики МГУ, 2008. — 46 б.
- 13.Алимов Б. Мамлакат медиа имижини ривожлантиришда миллий оммавий коммуникация воситаларининг урни: назарий ва амалий аспектлар. - Т., 2015. - Б.;
- 14.Федотова Л.Н. Контент-анализ в арсенале социологии // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Учебное пособие. Ч. 2. – М.,2004.– С.

15. Ворошилов, В. В. Журналистика и рынок : проблемы маркетинга и менеджмента / В. В. Ворошилов. – СПб., 1997;
16. Смирнова И.П. Ключевые компетенции телеведущего как критерий профессионализма // Профессиональное образование для современных медиа: поиски и решения. Материалы научно-практической конференции. М.: ИПК работников ТВ и РВ, 2008 г. - 0,1 п.л.
17. Yusuf Yurdigül. Asli Yurdigül. Tv haberlerinin anlati yapisinin oluřturulmasi sürecinde özel efekt teknolojileri: ntv ve cnn türk ana haber bültenleri üzerinden bir inceleme <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/213122>
18. Вешинин, М. С. Политическая коммуникация в информационном обществе / М. С. Вешинин. – СПб., 2001
19. News writing for television and radio // <https://edis.ifas.ufl.edu/publication/WC193>
20. Newman N. Mainstream media and the distribution of news in the age of social discovery // <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk>